

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 728.1.011

ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.

Б.Т. Абдурахмонов *Катта ўқитувчи;*
Тошкент архитектура-қурилиш университети

Annotatsiya. *Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг барча вилоятларида туризм ва инсонларга қулай муҳит яратиш учун жуда катта ишлар амалга оширилмоқда шуларни инобатга олиб биз ҳам Республикаимизнинг тоғли ҳудудларида дам олиш ва даволаниш масканларини лойиҳалаш учун шрганиш ишларини олиб боряпмиз*

Abstract. *At present, in all regions of Uzbekistan, a lot of work is being done to create a comfortable environment for people and tourism, and taking this into account, we are also conducting studies to design recreation and treatment centers in the mountainous regions of our Republic.*

Аннотация. *В настоящее время во всех регионах Узбекистана проводится большая работа по созданию комфортных условий для людей и туризма, и с учетом этого мы также проводим исследования по проектированию центров отдыха и лечения в горных районах нашей Республики.*

Калим сўзлар. *Бинолар.иншоотлар,конструктив, фазовий, амалий,техникавий,иқтисодий.*

Key words. *Buildings,structures,constructive,spatial,practical,technical,economi.*

Ключевые слова. *Здания, сооружения, конструктивные, пространственные, практические, технические, экономические*

Кириш қисми. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейинги ижтимоий – иқтисодий соҳада ривожланиш жараёнининг сезиларли даражада ўсиши кўзга ташланмоқда. Республика аҳолисининг маданий даражаси ва моддий фаровонлигининг ошишига қараб унинг фаоллиги, харид қобилияти, спорт, кўнгилочар томошалар ҳамда жамоат хизматига йўналтирилган бошқа муассасаларга талаб ҳам ўсиб боради. Кейинги йилларда республикаимизга хорижий сайёҳларнинг келиши сезиларли даражада ўсганлиги кузатилмоқда. Мамлакатимизда ўтказилаётган илмий анжуманлар, симпозиумлар, ижодий учрашувларга хорижлик ишбилармонлар, дипломатларнинг таширилари сезиларли даражада фаоллашди. Буларнинг барчаси жамоат манфатларига хизмат қилишга йўналтирилган бинолар, меҳмонхоналар, савдо марказларини жадал ривожлантириш учун объектив шарт – шароит яратмоқда. Ўзбекистон ҳукумати илмий – техника

таракқиётининг ривожланишини жадаллаштириш ва турар жой, жамоат ва саноат биноларини барпо этиш, янги қурилиш материаллари ва конструкциясининг моддий – техника базасини мустаҳкамлашни устивор йўналишлар қаторига киритган.

Асосий қисм. Янги қурилатган объектларни лойиҳалаш ва қуриш сифатига талаблар ошиб бормоқда. Жамоат биноларини лойиҳалашнинг асосий мезонлари меҳнат унумдорлигининг ошишини таъминлайдиган юқори даражадаги комфорлилик, капитал ва фойдаланиш харажатларининг пасайишига ва уларнинг архитектуравий – бадиий тавсифларининг юқори даражада бўлишига кўмаклашувчи тежамкорлик ҳисобланади.

Жамоат бинолари ва унинг мажмуалари сунъий яратилган муҳит бўлиб, бир ёки бир нечта жараёнлар ўзаро боғлиқ бўлган инсоннинг ҳаётини фаолиятини ўтказишга мўлжалланган. Жамоат бино ва иншоотларнинг энг асосий омили унинг ҳажмий режалаштирилиши асосини

инсоннинг ҳаётий фаолияти давомида жамиятга хизмат қилишга эришишдан иборат. Шунинг учун омилларни ҳисобга олиш керак бўлади. Булар: ижтимоий, шаҳарсозлик, табиий

– иқлимий, миллий – маиший, конструктив, физик – техникавий, иқтисодий, архитектуравий – бадиий ва бошқалар[1].

Асосий омил эса, унинг инсонга хизматидир. Инсон турмуш тарзининг беқиёс даражасида ўсиб бориши техник жараёнларнинг активлиги билан боғлиқлиги натижаси ўлароқ функционал – технологик жараёнлар ҳам жамоат биоларининг янги – янги типларини яратишни тақозо этади.

Жамоат биолари кўп сонли ташриф буюрувчиларнинг вақтинчалик ташрифи учун мўлжалланган (театр, меҳмонхона, универмаг, стадион ва бошқалар). Шунинг учун коммуникация ҳамда ташриф буюрувчиларни қабул қилиш ва уларни қутқариш жамоат биолари учун алоҳида аҳамият касб этади. Шунга боғлиқ равишда жамоат биолариги горизонтал ва вертикал боғловчилар (вестибюллар, коридорлар, нишабли йўлаклар, лифтлар, эскалатор ва бошқалар)га катта эътибор қаратилади. Шунингдек, жамоат биоларининг характерли белгиларидан бири – бу кўп сонли одамларга мўлжалланган хоналар (заллар)нинг мавжудлигидир[2].

Одатда, жамоат биолари микроранда, турар жой ҳудудида. Шаҳар ёки қишлоқда марказий ҳолатни эгаллайди ва архитектуравий ансамблларни яратишда асосий объект бўлиб хизмат қилади[3].

Сайёҳлар дам олиш маскани биолари одамларнинг қисқа вақт давомида яшашлари ва маданий-маиший талаб асосида хизмат кўрсатиш мақсадида қурилади. Бундай иншоотлар барча турдаги зарурий коммунал қулайликлар (сув, канализация, иситиш қурилмалари ва ҳ. к.) билан жиҳозланган ва замонавий ҚМҚга асосланган хизмат кўрсатиш комплекси билан таъминланган бўлиши зарур.

Сайёҳлар дам олиш масканилари шаҳарда, ишчилар яшайдиган посёлкалар ва қишлоқ жойларда қурилади.

Махсус сайёҳлар дам олиш масканлар қурилиши кенг тарқалиб, улурга сайёҳлик

туристик, оромгоҳлар, меҳмонхоналар, спортчилар учун сайёҳлар дам олиш масканлар ва бошқалар киради.

1-rasm

Сайёхлар дам олиш масканиларнинг таснифи

Комфортлилиги, сиғими ва техник жихозланганлиги, шунингдек, таклиф этиладиган хизмат кўрсатиш ҳажмига қараб Ўзбекистон ва халқаро майдонда сайёхлар дам олиш масканлар 5 қурилиш разрядига бўлинади.

Хоналарда биттадан тўрттагача ўрин бўлиши мумкин. Беш ва ундан кўп ўринга эга бўлган хоналар умумий яшаш бинолари разрядига киради (ётоқхона).

Хоналарнинг сантехник жихозланиши турлича бўлиши мумкин: тўлик (ювиниш жойи, унитаз, ванна, биде) ёки қисқартирилган (ювиниш жойи, ванна ёки душ). Янада қисқартирилган тизим ҳам мавжуд: ювиниш жойи, унитаз ёки битта ювиниш жойи.

Сайёхлар дам олиш маскани бинолари, мотеллар ва кемпингларидagi хоналар сони, тури, яшаш майдони ва сантехник жихозланиши қурилиш разряди жадвалига асосан қабул қилинади[4].

Сайёхлар дам олиш масканлар белгиланган вазифаси ва фойдаланиш характериға кўра қуйидаги типларға бўлинади: умумий типдаги, оромгоҳ, сайёхлик, спортчилар учун, вақтинчалик тўхтаб ўтадиган йўловчилар учун, автотуристар учун мотеллар ва бошқалар. Буларнинг барчаси ўзига хос хусусиятларға эга бўлаб, лойиҳада уларни эътиборға олиш зарур.

Умумий типдаги сайёхлар дам олиш масканлар барча фуқароларни, жумладан, делигацияларни, меҳмонларни, хизмат сафаридагиларни, спортчи туристарни ва бошқаларнинг эҳтиёжини қондириши лозим. Шунинг учун сайёхлар дам олиш масканлар турли категорияларға ва турли хоналар тизимиға эга бўлиши мумкин [5].

Оромгоҳлар сайёхлар дам олиш масканлар табиатнинг табиий, чиройли гўшаларида, денгиз, дарё, тоғлар, кўллар ёки ўрмонзорлар яқинида қурилади.

Хулоса ва тавсиялар. Туристтик сайёхлар дам олиш масканлар турист гуруҳларини жойлаштириш ва сайёхлар учун хизмат кўрсатиш учун мўлжалланади. Шу сабабли бундай сайёхлар дам олиш

масканлар шаҳарларда ёки туристар севиб саёҳат қиладиган жойларда қурилади.

Спортчилар учун сайёхлар дам олиш масканлар, асосан, фаолиятлари аниқ белгиланган кишилар мажмуиға мўлжалланган бўлиб, спорт комплекслар худудида ёки ўзининг табиий шароитлари билан у ёки бу турдаги спортни ривожланишиға имкон берадиган жойларға қурилади.

Вақтинчалик тўхтаб ўтувчи (транзит) йўловчилар учун сайёхлар дам олиш масканлар у ёки бу транспорт воситасини кутаётган йўловчилар ҳамда транспорт воситалариға хизмат қилувчи кишилар гуруҳиға мўлжалланади.

Автомобил транспортининг ўсиши натижасида автотуристар учун сайёхлар дам олиш масканлар (мотеллар) қурилиши ривожланиб бормоқда. Шаҳар марказида жойлашган сайёхлар дам олиш масканларға нисбатан транспорт магистраллари ёнида жойлашган мотеллар автомобилчилар учун қулайроқ эканлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйиҳати

1. “Мирзиёев Ш.М Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт таракқиёти ва халқ фаровонлиги гарови Ўзбекистон. 2017.

2. “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 2 - июндаги:

“Буюк Ипак йўли”ни қайта тиклашда Ўзбекистон Республикасининг иштирокини авж олдириш ва Республикасида халқаро туризмни ривожлантириш борасидаги чоратадбирлар тўғрисида”ги №1162 сонли Фармони.

3. “Туризм тўғрисида”ги қонун 20 - август 1999 йил.

4. “Икромов А.А. “Халқаро туризмда маркетинг стратегияси ва реклама” магистирлик диссертациясидан 2004 йил.

5. Набиев С.Т. “Ўзбекистонда туризм секторини ривожлантириш истиқболлари” магистирлик диссертациясидан 2004 йил.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Аброрбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘LIM JARAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Raшидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИЙOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541